

**SHARQ ALLOMALARINING KONFLIKTOLOGIYA HAQIDAGI ILMIY-
NAZARIY QARASHLARI**

Rajabova Xadicha Ural qizi

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197481>

Annotatsiya: Sharq allomalarining konfliktologiya haqidagi ilmiy-nazariy qarashlari, ularning o'z davridagi konfliktlar deya hisoblagan vaziyat va unsurlari ushbu tezisning asosini tashkil etib, uni mazmunan boyitgan.

Kalit so'zlar: Ilk Uyg'onish davri, sharq allomalari, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, konflikt, davlat, jamiyat, insonlar, adolat, zo'rvonlik.

Аннотация: Научно-теоретические взгляды ученых Востока на конфликтологию, ситуации и элементы, которые они считали конфликтами в свое время, легли в основу данной диссертации и обогатили ее в плане содержания.

Ключевые слова: Раннее Возрождение, востоковеды, Фараби, Ибн Сина, Беруни, конфликт, государство, общество, народ, справедливость, насилие.

Annotation: The scientific-theoretical views of the scholars of the East on conflictology, the situations and elements they considered conflicts in their time formed the basis of this thesis and enriched it in terms of content.

Key words: Early Renaissance, oriental scholars, Farabi, Ibn Sina, Beruni, conflict, state, society, people, justice, violence.

Inson hayoti davomida konflikt so'zini ishlatmasdan yashashi mumkin, biroq konfliktlarsiz yashash mumkin emas. Agarda lotin tilidan olingan bu so'z bo'lmaganda, u holda bugun barcha zamonaviy tillarda to'qnashuv, kelishmovchilik, bahs, kurash va shu kabi so'zlar ishlatilgan bo'lardi.

Konfliktologiya muammosi oid juda ko'plab ilmiy nazariy qarashlar olg'a surilgan bo'lib, u haqidagi dastlabki ma'lumotlarni qadimgi yunon faylasuflarining asarlarida uchratishimiz mumkin. Keyinchalik esa bu muammo Sharq Uyg'onish davri namoyondalari Farobiy, Ibn Sino, Beruniy kabi allomalarning komil inson haqidagi falsafiy qarashlarida o'z ifodasini topdi. Biz quyida sharq allomalarining konfliktologiya haqidagi ilmiy nazariy qarashlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz.

O'rta Osiyoda ilk Uyg'onish davri deb nom olgan IX -XII asrlarda yashab ijod etgan mutafakkirlarning dunyoviy ma'rifatga intilishi va bu yo'lda o'tmish davlatlarining madaniyati yutuqlaridan keng foydalanish, insonni ulug'lash, uning ma'naviy fazilatlarini asoslash borasidagi fikr-mulohazalari jamiyatdagi konfliktlar haqidagi, tarixiy-tadrijiy bahslarda o'ziga xosligi bilan ajralib turadi.

Xususan, buyuk alloma Forobiyning fikricha, jamiyatdagi konfliktlarning birdan bir sababi - odamlar tafakkurida ijtimoiy hayot, shahar-davlat, axloq va fiqh ilmlarining to'la shakllanmaganligidadir. O'z navbatida yuzaga keladigan konfliktlarning oldini olishda hamda odamlarning ushbu ilmlar bo'yicha olgan yuqori bilimlari ijobiy natijalar berishi haqida gapirib, nazariy bilimlarning egallanishi amaliyotda muhim ahamiyatga ega ekanligini uqtiradi.

"Odamlarga nisbatan – deb yozadi Forobiy, - ularni birlashtirib turuvchi bosh mezon insoniylikdir. Shu tufayli odamlar odamzod turkumiga oid bo'lganligi uchun ham o'zaro tinchlikda yashamoqlari lozim". [1]

Demak, insoniylik eng ulug' ne'mat bo'lib, u jamiyatdagi konfliktlarning yuzaga chiqmasligi uchun odamlarni tinch-totuvlikka chorlovchi ilk ijtimoiy manba hisoblanar ekan.

Har bir odam o'z davrining farzandi, jumladan, Forobiy ham. U o'z davri turmush tarzidan kelib chiqqan holda jamiyatdagi fozil va johil shahar-davlatlar o'rtasidagi farqlarni bir-biriga taqqoslab, ularning asosini keltirib o'tgan .

Abu Ali Ibn Sino O'rta Osiyodagi ilk Uyg'onish davri vakillaridan biri dir. Ibn Sino jamiyatdaga konfliktlar haqida o'zining "Risolatu tadbiri manzil", asarida o'z fikrlarini bildirgan. Asarda alloma shunday yozadi: "...odamlarning mulkiy tengsizligi, vazifasining bir xil emasligi, o'zaro farqlari, inson ijtimoiy faoliyatining asosiy sababidir". Bizningcha, tarixan bunday ijtimoiy borliq ilk marotaba "Aql idrokli odamlar" davrida shakllangan. Demak, bu fikrlarga asoslangan holda konflikt avvalo ijtimoiy hodisa ekanligini alohida ta'kidlash mumkin.

Ibn Sinoning jamiyatda "O'zaro bog'liqlik va almashuv jarayonida insonlar bir-birlarini qandaydir muhtojlikdan xoli etishi" xususidagi qarashlarini Forobiy "tabiiy ehtiyoj nazariyasi"ning tadrijiy davomi sifatida qarash mumkin. Biroq yuqorida ta'kidlanganidek, Forobiy "tabiiy ehtiyoj nazariyasi"ni jamiyatdagi "zo'ravonlik va majburlash ta'limoti"ga qarama-qarshi qo'ysa, Ibn Sino "O'zaro bog'liqlik va almashuv jarayonida insonlar bir-birini qandaydir muhtojlikdan holi etishi" dan keyingina jamiyatda "Adolat qoidalari va qonunlari o'rnatiladi" - deydi. "Adolat qoidalari va qonunlari o'rnatilgan" jamiyatda esa konfliktlarning tobora kamayib borishi tabiiy holdir.[2]

Sharq Uyg'onish davrining yetuk namoyandalaridan yana biri Abu Rayhon Beruniy ham jamiyatdagi konfliktlar haqidagi qimmatli fikrlari jamiyatda "Insonlarning maqsad va niyatlari har xil bo'lgach san'at va hunar ham turlicha bo'la boshlashi" - mehnatning taqsimlanishi borasidagi chuqur mulohazalarida uchraydi.

Pul – bu jamiyatda mehnat taqsimotining shakllanishi natijasidir, deydi Beruniy. Uningcha, insonlar o`rtasida oltin va kumush sifatida pulning muomalada bo`lishi qadr-qimmatga ega emas. Chunki ular insonning hech qanday ehtiyojini qondira olmaydi. Ularning qadr-qimmatga ega bo`lishi asosida - tovar ayriboshlash yotadi. Pulning noto`g`ri ishlatilishi tufayli yovuzlik keltiruvchi boylik yuzaga keladi. Bu boylik o`z navbatida majburiy mehnatni keltirib chiqaradi.[1]

Beruniy fikricha, pulning ikkita xususiyati bor: birinchisi, tovar ayriboshlash bo`lsa, ikkinchisi, "begona kuch" yollash - bir kishi ikkinchisiga o`rtada tuzilgan shartnoma tufayli ishlashi tushuniladi. Pul orqasidan yollanib ishlashni Beruniy qoralaydi. Negaki mehnatning bunday turi muayyan qarama-qarshiliklar konfliktlarning shakllanishiga olib keladi.

Beruniy inson hayoti va ijtimoiy holatini belgilovchi omillar deb quyidagilarni ko`rsatadi: aql, mehnat, erkin tanlash. Ushbu mezonlarga asoslangan jamiyatning sog`lom jamiyat bo`lishi, insonlar o`rtasida vujudga kelgan konfliktlarning keng yoyilmasligiga olib kelishini alohida uqtiradi. Jamiyatdagi konfliktlar mavjudligining muhim sabablaridan yana biri sifatida odamlar o`rtasidagi tabaqachilikni qoralaydi. Tabaqachilik jamiyatda "erkin tanlash" o`rniga shakllangan "erkin bo`ysunish"dir. "erkin bo`ysinish" zamirida tomonlarning qo`rquvi va zo`ravonligi yotadi. Qo`rquv va zo`ravonlik mavjud bo`lgan joyda konfliktning bo`lishi muqarrardir.

Sharq uyg`onish davri namoyondalarining davlat va jamiyatdagi konfliktlar to`g`risidagi qarashlaridan, odamlardagi sog`lom aql va purma`no tafakkurning oshib borishi konfliktlar oldini olishdagi boshlang`ich vosita ekan. Shuning uchun bo`lsa kerak bu davrda faoliyat ko`rsatgan olimlarning aksariyati odamlarning keng dunyoqarash sohibi bo`lishida ilmning juda katta hamiyatga ega ekanligini alohida qayd etishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 96 Mumtoz faylasuf T.: Yangi asr avlodi 2007 y –B.31-33
2. K.Xoshimov, S.Ochil O`zbek pedagogik antologiyasi T.:O`qituvchi 2010 y – B.36-38
3. www.ziyonet.uz
4. www.pedagog.uz